

**SIRTQI TA'LIM YO'NALISHIDAGI TALABALARNING XORIJIY TILNI
O'RGATISHDA XOTIRA VA KOGNITIV ANGLASHNING O'RNI**

Sarsenbayeva Mariya Agatovna

ISFT instituti "Filalogiya va tillarni o'qitish"

kafedrası o'qituvchisi

msarsenbayeva@bk.ru;

+99890 353 34 37

Annotatsiya

Xususan, ushbu maqola quyidagilarni qamrab oladi: Qisqa muddatli xotira va Uzoq muddatli xotirada ma'lumotning saqlanishi; xotira yaxshilash metod va texnikalari; sirtqi talabalarning qisqa muddatli xotira bilan ishlashi; Qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga o'tish.

Kalit so'zlar: Qisqa muddatli xotira, Uzoq muddatli xotira, unutish, Zanjir o'yini, tasavvur

Аннотация

В частности, в этой статье рассматриваются: хранение информации в кратковременной и долговременной памяти; приемы и методы улучшения памяти; показатели кратковременной памяти студентов-заочников; переход от кратковременной памяти к долговременной.

Ключевые слова: кратковременная память, долговременная память, забвение, ценная игра, воображение

Annotation

Specifically, this article covers: storage of information in short-term memory and long-term memory; memory improvement techniques and methods; short-term memory performance of correspondence students; transition from short-term memory to long-term memory.

Keywords: short-term memory, long-term memory, forgetting, Chain Game, imagination

Bilamizki, xotira insonlar hayotining ajralmas bir bo'lagidir. O'tmishda tuyilgan hislar, voqealar, holatlar va jarayonlar xotira orqali hozirda namoyon bo'ladi. Misol uchun, O'tgan yilning biror bir sanasini olsak, o'sha kuni ob-havo qanday edi? Ammo siz buni avval bilgansiz! Biz qanday qilib ancha yillar oldin bo'lgan voqealarni eslaymiz yoki unutib yuboramiz bunga aniq javob hali topilmagan. Psixologlar ham qanday eslayotganimizni va nima uchun unutishimizni aniq ayta olmaydi, lekin ular bu jarayonni qisqa muddatli xotira va uzoq muddatli xotira bilan bog'lashadi. Qisqa muddatli xotirada ma'lumotlar bir necha soniya davomida saqlanishi mumkin. Uzoq muddatli xotirada esa ma'lumotni butun hayoti davomida saqlashga qodir, ammo aytish joizki, bizning miyamiz orqali o'tadigan ma'lumotlarning aksariyati unutiladi.

Bizning qisqa muddatli xotira eshitish organlari va ko'rish orqali olingan hozirgi fikrlarimizni va ma'lumotlarimizni saqlaydi va ma'lumotlarni qayta ishlash bir necha soniya ichida qisqa muddatli xotira deyarli hamma narsani unutadi. Masalan, kimgadir birin-ketin beshta telefon raqami ko'rsatilib, sha raqamlarni qayta aytish topshorig'i berilsa ehtimol bu odam oxirgi ko'rsatilgan raqamlarni yodlab olgan bo'lishi mumkin, lekin avvalgilari asosan unutiladi. Qisqa muddatli xotiraning mazmuni qisqa muddatli va yangi ma'lumotlar bilan osongina almashtiriladi. [1.15] Ya'ni bu xotira hozirda mavjud bo'lib, unutilish jarayoni tez sodir bo'ladi. Bu xotira bilan ayni vaqtda foydalanish mumkindir.

Aksaryat holatlarda til o'rganishda talabalarda qisqa muddatli xotira faol bo'ladi. Shu sababli ko'plab o'rganilga yangi so'z yoki qanadaydir yangi ma'lumotlar xotirada qolmaydi. Bu holatda o'qituvchi talabalarning qisqa xotirasidagi ma'lumotlarni uzoq muddatli xotiraga o'tkazishda samarali metod va texnikalardan foydalanishi kerak bo'ladi. Xo'sh, o'zi uzoq muddatli xotira nima?

Ma'lumot qisqa muddatli xotira orqali tushunilgandan so'ng, u uzoq muddatli xotiraga o'tkaziladi, agar bu ma'lumot uzoq muddatli xotiraga o'tkazilgandan so'ng undan foydalanilmasa yoki u eslash jarayoni sodir bo'lmasa, oxir-oqibat u yo'qotiladi! Misaol uchun, bundan ancha yillar oldin maktabda yozgan biror mavzuingizni hozirda o'qib chiqsangiz, uni xuddi birinchi marta o'qiyotgandek tuyulishi mumkin. Chunki davrlar mobaynida bu ma'lumotlar takrorlanmagani uchun xotira uni kerakmas ma'lumot deb qabul qilib, chiqarib yuborishi mumkin. Va bu jarayon unutish deb nomlanadi.

Biz "unutish" deb ataydigan narsa—bu miyaga "o'rnatilgan" vosita bo'lib, uni keraksiz bilimlar bilan ortiqcha yuklanishdan saqlaydi. Uning vazifasi foydali ma'lumotlardan boshqa hech narsani eslamaslikdir. Ammo, afsuski, miya har qanday fakt yoki g'oyani uzoq vaqt davomida "foydali" deb biladi, agar u bu ma'lumotlarga muntazam ravishda duch kelsa. [1.17]

Shunday qilib unutish va eslash ongli ravishda nazorat qilinmaydi, bu jarayonlar avtomatik hisoblanadi. Xotirada saqlab qolishning faqat bitta usul mavjud bo'lib, bu takrorlashdir. O'qituvchi sifatida biz uchun muhim narsa o'quvchilarimiz eslab qolishlari kerak bo'lgan har qanday ma'lumotni vaqti-vaqti bilan takrorlab borishlari uchun ulardan foydalanishlari kerakligini anglatishdir.

Lekin, ushbu qoida uchun istisnolar mavjud. Ba'zan biz umr bo'yi bir vaqtlar sodir bo'lgan bir epizodni eslab qolamiz. Bu hissiy emotsional jarayon bilan bog'liq bo'lganligi uchun bir umrga yodda qoladi. Ammo o'rganish nuqtai nazaridan biz miyaning avtomatik mexanizmlariga bog'liqmiz va takrorlash juda muhimdir.

Takrorlash jarayonini bir jadvalga solib, nazorat qilib boorish zarur bo'ladi. Bu jarayonda takrorlash shkalalarini ko'rib chiqishimiz mumkin:

Uzoq muddatli xotira bilan ishlashda talabalarga takrorlash mashqlari va ular bilan birga kerakli metod va texnikalardan foydalanish tavsiya etiladi. Agar talabalar yil davomida o'quv jarayonida bo'lishsa takrorlash jarayoni ko'p bo'aladi. Lekin agar ular sirtqi bo'lim talabarlari bo'lsachi. Ular yilda faqat ikki marta kelib deyarli bir oygina o'quv

jarayoniga kirishadi. Olti oy moboynida takrorlash jarayoni amalga oshirilmagandan so'ng ularda unutishlar bo'lishi bu tabiiy jarayondir. Bu holatda til o'rgatishda qanday yo'l tutgan ma'qul bo'ladi.

Talabalarning aksaryat qismidan ko'p eshitganmiz, mening xotiram yaxshi emas, ko'p narsalarni eslab qololmayman va yodlab qolish men uchun mushkul. Lekin tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ishchi xotirani yaxshilash deyarli mumkin emas, ammo uzoq muddatli xotirani yaxshilash mumkin. Aynan til o'rganishda xotirani yaxshilashda ishlatilishi tavsiya etiladigan usullarni ko'rib chiqamiz.

Udemy sayti o'qituvchisi Jonathan Levi o'z blogida xotirani yaxshilash uchun bir nechta metodlarni sanab o'tadi. Ulardan birinchisi tasavvur qilish bo'lib, inson ongida o'rganayotgan narsasi tasavvur qilsa va uni his qilsa uzoq muddatli xotirada qolishi osonlashadi.[2] Bu metodni o'quv jarayoniga moslashtiradigan bo'lsak, ma'lumotlarni talabalar tasavvur qilishlari kerak bo'ladi. Bu jarayonda quyidagi o'yinlardan lardan foydalanish mumkin.

Zanjir o'yini: bunda talabalar kichik guruhlariga bo'linib, yangi o'rganilgan so'zlarni zanjir tariqasida ketma-ket aytishadi. Har bir talaba boshida aytilgan so'zdan boshlab takrorlaydi va oxirida ozi yangi bir so'z qo'shadi. Shu tariqa guruhlarda nechta talaba bo'lsa shuncha marotaba yangi so'zlar takrorlanadi. Bu usul asosan yangi so'zlarni yodlashda samarali hisoblanadi.

Yana bir shunday o'yinlardan biri talaba o'qigan matn orqali rasm chizishi. Ya'ni ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan matn beriladi va talabalar u matnni o'qiydi va matndagi voqea hodisalarni Rasmini chizishadi. Shundan so'ng matnni o'qimagan talabalar bu rasmlarni tasvirlab berishadi yoki matn holiga keltirishadi. Bu jarayonda talabalar tasavvur qilish orqali ma'lumotlarni uzoq muddatli xotirada saqlab qolishadi.

Bundan tashqari AI o'yinlari ham talabalarning xotirasida ma'lumotlarni uzoq vaqt saqlanishiga yordam beradi. Misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin:

- a) <https://www.mentimeter.com/> orqali interfaol taqdimotlar va quizlar yaratib talabalarga tag'dim etish mumkin;
- b) <https://www.canva.com/> - ta'limni yanada qiziqarli qiluvchi instrumentlar to'plami;

- c) <https://kahoot.com/> - interfaol ta'lim uchun turli o'yinlar;
- d) <https://www.recraft.ai/projects> - rasmlar yaratish uchun instrument va shunga o'xshash saytlar talabalar bilimlarini sinash va ularni uzoq muddatli xotirada saqlashlari uchun foydali bo'la oladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sirqi yo'nalishdagi talabalar kunduzgi ta'lim yo'nalishidagi talabalarga nisbatan o'uv muhitida kamroq vaqt o'tkazishadi. Shu sababli ularda ma'lumotlar asosan qisqa muddatli xotira orqali qabul qilinadi. Lekin yuqorida keltirilgan metod va texnikalar ma'lumotlarning asosiy qismini uzoq muddatli xotirada saqlanishiga yordam beradi va o'qituvchilar uchun samarali o'quv qo'llanmalari bo'la oladi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Петти Джефф "Современное обучение" Практическое руководство Москва «Ломоносовъ» 2010
2. <https://blog.udemy.com/improving-long-term-memory/>